

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

Курбанов Я.
КГУ им. Бердаха

Аннотация: В этой статье идет речь об общей характеристике глаголов движения в немецком и каракалпакском языках их различиях, приведены мнения известных ученых лингвистов.

Ключевые слова: лексические единицы, языкознание, процесс, состояние, классификация, переходные, непереходные, связочные, вспомогательные, стативные, нестативные, дистрибутивный.

В современной методике изучения иностранного языка большое внимание уделяется обучению лексике и грамматике на начальном этапе. Повышенный интерес именно к данным аспектам обусловлен устным характером опережения в обучении иностранного языка, а также способностью и готовностью учащихся на начальном этапе к усвоению большого количества лексических единиц.

В истории языкознания неоднократно предпринимались попытки разграничить глаголы по их содержанию на определенные классы и разряды. Так, еще О. Есперсен писал об этом аспекте глаголов: «... глаголы можно разделить на: обозначающие действие (есть, дышит, убывает, говорит и.т.д.), обозначающие процесс (становиться, растет, теряет, умирает и.т. д) и обозначающие состояние (спит, остается, ждет, живет, претерпевает и др.), хотя есть также немало глаголов, которые трудно включить в какой-либо из этих классов (сопротивляется, презирает, угождает)» [3. 95]. Общеизвестна традиционная классификация глаголов на переходные/непереходные,

связочные и вспомогательные, которая явно кладет в основу чисто грамматические, функциональные критерии. Семантические классификации глаголов в современной отечественной и зарубежной лингвистике так многочисленны, а классификационные критерии так разнообразны, что нет возможности, а может быть необходимости, перечислять их все в нашей работе.

Упоминаем лишь некоторые: разграничение глаголов на стативные / нестативные (Lakoff, 1970) глаголов действий, событий и статичных (Lee, 1970), динамичных глаголов и обозначающих состояние (Quirk, 1973) и др.

Общеизвестны таксономические описания глаголов по характеру и интенционалу синтаксических связей глагола- предиката с его актантами и сирконстантами в теории Л. Геньера (Gesniere 1959), по типам логических связей предикатов с предметными именами в разных видах предложений у У. Чейфа (1975), по функции предикатных слов в составе предложения, предопределяющих смысл последнего (Арутюнова 1976).

В связи с системно-структурным изучением языка, с разработкой вопросов взаимодействия в структуре языка лексической и грамматической семантики в отечественной лингвистике была выполнена целая серия работ, немало способствовавших решению общетеоретических проблем лексической семантики (Канцельсон 1972, Бондарко 1978, Бурлакова 1971, Сильницкий 1966, 1973, Мухин 1977 Семантические типы предикатов, 1982). Заслуживает быть отличенной классификация английских глаголов, разработанная Г.Г. Сильницким с учетом как синтаксических, так и лексических параметров [4, 78]. Он предлагает три основных класса глаголов: класс „действие“, диагностируемый наличием прямого дополнения, „движение“ класс, выявленный по сочетаемости глагольного слова с

динамическим обстоятельством места, и класс „процесс“, характеризуемый отсутствием обоих дистрибутивных признаков.

Последние десятилетия отмечены большим интересом к изучению глаголов как семантических предметов, свойственному особенно направлению порождающей грамматики. Количество группировок глагольных предикатов, основанных главным образом на их лексической семантике, так же многочисленно и с трудом и счисляемо, как и лексико-семантические группы, бесконечно варьирующиеся от языка к языку.

Перечислим некоторые из них. (Демьянков Таксономия предикатов, 1979)

1. Семантические предиката, ориентированные на вместилище, на содержимое: заполнить, покрыть, украшать и. т. п. Выделены в особую группу по семантике объекта, т. е. по предметным именам, выступающим в роли объекта и обозначающим „вместилище“.

2. Такие глаголы как налить, положить, насыпать получают семантическое восполнение от объектов которые могут, быть только жидкостью, твердым телом, сыпучим веществом соответственно.

3. Затем выделяется целый ряд предикатов по их лексическому значению: глаголы достижения - выиграть, достичь: глаголы добавления - дать, положить; глаголы лишения - отнять, выгрузить, взять, и. т. д, глаголы движения- ходить, двигаться и.т.п. Эта группировка глагольных предикатов проведена совершенно по-иному, чем две первые!

В.В. Виноградов, определяя слово как „систему сосуществующих, обуславливающих друг друга и функционально объединенных форм, из которых каждая связана со строго определенными, оправданными структурой языка контекстами употребления“ [1, 33], сформулировал, фактические, основные понятия и категориям, касающиеся феномена лексико - семантического варьирования слова. ... Глагольное имя, называющее не

предметы (лица, явления и. т.п.), а лишь совместимые с ними признаки (действие, состояние, движение и. т. п.), всегда релятивное: оно задается непременно относительно тех или иных предметов, явлений, которые по логике вещей выступают в роли агенса действия, субъекта, находящегося, в том или ином состоянии, или относительно предметов и лиц, испытывающих данное отношение, действие на себе. Более того, многообразные ракурсы связей и отношений, обозначаемые глагольными именами, характеризуются относительно других предметных свойств: среды и способа протекания, темпа и направления действия, манеры и места его исполнения [66 142].

В тюркологии глаголы движения все еще мало изучены, не установлен даже критерий их выделения [2]. В этом одна из трудностей рассмотрения данных глаголов в сравнительно историческом плане. Глаголы движения передают весьма важные процессы действительности и занимают видное место в смысловой истории языка. Именно поэтому очень богаты значениями и оттенками значений [5, 332-371].

Другая существенная трудность заключается в самом объекте исследования. Глаголы движения по своему содержанию тесно связаны с глаголами действия и состояния. Всякое действие является частным случаем движения. Следовательно, выделение глаголов движения по их семантике носит весьма условный характер. Другого пути как будто бы нет.

Условимся, прежде всего, что следует понимать под движением и действием в их узком, практическом смысле.

Действие, будь это производственный процесс или явление природы, логически всегда после себя имеет какой-то результат.

Например, немецкое **machen**, каракалпакское **ислеў**, русское **делать** обозначает действие, конечно, связанное с движением, но именно

действие, так как в итоге этого акта возникает нечто, удовлетворяющее потребности человека. Или немецкий **schreiben**, каракалпакский **жазыў**, русский **писать**. Это также действие. Результатом его может быть письмо, книга, вообще что-то написанное.

Итак, немецкий **schreiben**, каракалпакский **жазыў** и русский **писать** глаголы действия.

Движения как процесс, совершающийся в пространстве и времени, не всегда имеет такой итог, вытекающий из его сущности. Например, каракалпакский **барыў**, идти, отправляться как определенный процесс может прерваться возобновиться снова, но никакого осязаемого результата производственной значимости он дает, это чистое перемещение в пространстве. Глагол **барыў** обозначает собственно или преимущественно движение, но не действие, хотя и элементы действия в нем, конечно, имеется. Или еще **ушыў** может быть движение птицы, самолёта и т.д. Сам процесс никакого определённого результата не создает. И так каракалпакский **барыў**, **ушыў** и др. глаголы движения. Имеется множество переходных случаев. Например, каракалпакский **басыў** в значении ступать - глагол движения, а в смысле тиснуть, печатать, - глагол действия и т.д.

В нашей статье рассматривались глаголы только собственно или преимущественно движения в обоих языках. Среди них выделяются, прежде всего, группа глаголов, передающих действие в его наиболее общей форме. Это глаголы общего значения. Другие глаголы движения (глаголы частного значения) на основе некоторых частных признаков поддаются классификации. Образуется несколько подгрупп, объединяющих глаголы по способу, скорости движения, наличию преграды.

Глаголы движения с наиболее общим значением входят в многочисленные сочетания с другими глаголами, причем они выступают в

качестве вспомогательных, модальных глаголов, образуются сложные глаголы с различными значениями, в некоторых случаях видового характера.

Использованная литература

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. С.33
2. Дмитриев Н.К. Строй турецкого языка. Л., 1939. С.21-22; Дмитриев Н.К. и др. Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татарской школе. М., 1952. С. 161-169; Харитонов Л.Н. Типы глагольных основы в якутском языке. М, Л., 1954; В.Ф.Вещилова. Глаголы движения в турецком языке. Канд. Диссертация М.,- Л., 1951
3. Есперсин О. Философия грамматики. М., 1958, стр. 95
4. Сильницкий Г.Г. Семантические классы глаголов и их роль в типологической семасиологии. В кн.: Структурно- типологические описание современных германских языков. М., 1966
5. Тенищев Э.Р. Глаголы движения в турецких языках. Историческое развитие лексики тюркских языков. М.,1961. С. 332-371
6. Уфимцева А.А. лексическое значение. (Принцип семасиологического описания лексики). М., „Наука“1986. г.с.142